

Взаимосвязь нейрокогнитивных функций и негативной симптоматики у пациентов с первым эпизодом шизофрении

С.Н. Наквасина, Р.И. Палаева, Е.Ю. Антохин

Оренбургский государственный медицинский университет. Кафедра клинической психологии и психотерапии, г. Оренбург, Россия; e-mail: nakvasina_sn@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены особенности нейрокогнитивного функционирования и негативной симптоматики, присущие пациентам с первым эпизодом шизофрении. Представлены результаты эмпирического исследования проблемы взаимосвязи нейрокогнитивных функций и негативной симптоматики. Исследовано 60 пациентов отделения первого психотического эпизода ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №1» с установленным диагнозом шизофрения в возрасте от 18 до 55 лет. Выявлены достоверные взаимосвязи выраженности негативной симптоматики в целом и ее субдомена – амотивации – с моторными навыками, вербальной беглостью, вниманием, абстрактно-логическим мышлением, статичностью фиксированной установки и с интегральным показателем когнитивного функционирования.

Ключевые слова: нейрокогнитивные функции, фиксированная установка, амотивация, экспрессия, негативная симптоматика, первый психотический эпизод, шизофрения.

Введение

На сегодняшний день частота заболеваемости шизофренией остается стабильной, однако за последние 10 лет снизилась выявляемость шизофрении, и при этом возросло количество инвалидизаций – до 80% больных шизофренией нуждаются в мероприятиях по реадaptации и восстановлению трудоспособности (Костюк, Шмуклер, Голубев, 2017). Вследствие несвоевременного выявления обнаруженные случаи

заболевания характеризуются более неблагоприятной клинической картиной, что обуславливает важность обнаружения и тщательной диагностики шизофрении на этапе первого эпизода заболевания.

Двумя важнейшими группами нарушений при шизофрении, наряду с продуктивной симптоматикой, являются нейрокогнитивный дефицит и негативная симптоматика. Мы считаем поиск взаимосвязей между

данными группами нарушений необходимым для более полного понимания клинических и патопсихологических особенностей шизофрении.

В современных исследованиях негативными симптомами называют переходящие остаточные расстройства в картинах эндогенных психозов, при этом причины устойчивости или продолжительности данных нарушений в клинической картине заболевания не учитываются. В отличие от негативных симптомов, под дефицитарными симптомами понимаются первичные устойчивые (резистентные к терапии) симптомы, которые нельзя отнести к вторичным образованиям. Первичные негативные расстройства (дефицитарные симптомы) существуют как в структуре психотических эпизодов, так и в периоде ремиссии, а также они могут наблюдаться и в структуре обедненного преморбида или в качестве психопатологических признаков, предшествующих первому психотическому эпизоду (Иванов, Незнанов, 2008).

Исследователи также указывают, что первичные негативные (дефицитарные) симптомы присущи только шизофрении, в то время как вторичные негативные симптомы могут быть вызваны позитивными симптомами (галлюцинации, бред и др.), депрессией, побочными эффектами лекарственных средств, социальной депривацией, а также злоупотреблением психоактивными веществами (ПАВ). Вторичные негативные симптомы являются более распространенными, а также оказывают значительное влияние на исходы заболевания, поэтому их диагностика и лечение является значи-

мым моментом в клинической практике (Kirschner, Aleman, Kaiser, 2017; Wójciak, Rybakowski, 2018).

Негативная симптоматика при шизофрении подразделяется на два субдомена: амотивация (состоит из абулии/апатии и ангедонии/асоциальности) и сниженная экспрессия, которая включает в себя аффективное уплощение и обеднение речи (Фурсов, 2012).

Под амотивацией понимается снижение инициирования и поддержания целенаправленной деятельности, а также желания выполнять такую деятельность. Амотивация представляет собой ядерный негативный симптом, непосредственно влияющий на нейрокогнитивную дисфункцию и функциональный исход шизофрении (Фурсов, 2012).

Мотивация рассматривается как процесс перевода информации о желаемом или поощряемом в поведенческие реакции. Они определили четыре основных компонента мотивации: один из них, гедонистический, в значительной степени затронутый при шизофрении, опосредован работой опиоидной и ГАМК медиаторных систем прилежащего ядра, его проекции на вентральную часть бледного шара и кору орбитофронтальной области. Оставшиеся три компонента – потребность, оценка значимости и целенаправленное действие – предположительно опосредованы работой дофаминергической системы среднего мозга, орбитофронтальной коры и поясной извилины, а также дорсолатеральной префронтальной коры. В исследовании Существует возможность функциональной рассогласованности между дофаминергиче-

ской передачей дорсолатеральной префронтальной коры и подкорковой мезолимбической системы, которая приводит к затруднениям, связанным с желанием и оценкой значимости желаемого.

Амотивация может происходить по множеству причин, включая отсутствие ощущения компетентности для выполнения действия, отсутствие ожидания, что действие приведет к желаемому результату, отсутствие желания достижения результата. Хотя больные шизофренией могут испытывать нарушение мотивации по всем этим причинам, данные исследований позволяют предположить, что они сталкиваются с затруднением определения ценности поощрения стимула, которое, в результате, приводит к отсутствию желания (Фурсов, 2012).

Ангедония, или сниженная способность получать удовольствие (в социальной, профессиональной и развлекательной деятельности) рассматривается в качестве основной черты шизофрении наряду с амотивацией. Ангедонию можно разделить на два компонента: консуматорную ангедонию (сниженная способность испытывать наслаждение в результате приносящей удовольствие активности) и антиципаторную ангедонию (сниженная способность предвосхищать получение удовольствия в будущем). При шизофрении в большей степени выражена антиципаторная ангедония, при том, что консуматорная ангедония практически не наблюдается. Механизмы, обуславливающие эти виды дефицита, схожи с механизмами амотивации (нарушение предвосхищения вознаграждения или неверная оценка прилагаемых уси-

лий) и механизмами нарушения когнитивного функционирования, например, нарушения эпизодической памяти, мешающие актуализировать приятные моменты из прошлого (Garcia-Portilla, Bobes, 2013; Marder, Galderisi, 2017).

Второй субдомен негативной симптоматики при шизофрении (сниженная экспрессия) включает в себя притупленный аффект и алогию (обеднение речи).

Притупленный аффект (аффективное уплощение, обеднение, доходящее до апатии) – это снижение способности выражения эмоций, в частности лицевой и голосовой экспрессии, а также жестикуляции. При этом люди теряют интерес к близким и друзьям, своему здоровью и внешнему виду, событиям в мире и проч. Окружающие события не вызывают у них ни удивления, ни смущения, ни обиды и др. Притупленный аффект ярче всего проявляется в ситуации, требующей эмоционального выбора (предпочтение в пище, искусстве и др.), при этом эмоциональное обеднение не позволяет высказать какое-либо предпочтение. Люди могут утверждать, что испытывают любовь к родителям, но при встрече с близкими остаются безучастны и не иницируют общение с ними. Притупленный аффект при шизофрении постоянно нарастает, проходя ряд этапов: сглаженность (нивелировка) эмоциональных реакций, эмоциональная холодность, эмоциональная тупость. Причиной притупления аффекта считается поражение лобных долей мозга и нарушение передачи нейромедиаторов в лимбической системе (Strauss, Cohen, 2017).

Алогия подразумевает уменьшение количества произносимых слов и их спонтанного характера. Сецифическим признаком алогии является речевая беглость, и эти два явления предположительно функционируют по одному механизму – вследствие снижения способности извлекать информацию из памяти и увеличения пауз между произносимыми словами. Алогия предположительно связана с активностью в левой передней и левой средней венстролатеральной префронтальной корой. Показателями алогии служат сниженный объем речи, аспонтанность речи и склонность исследуемого к избеганию разговора (Marder, Galderisi, 2017).

Помимо вышеописанных симптомов, при шизофрении также встречаются негативные психопатологические проявления, свойственные и другим заболеваниям, например, депрессии (нарушения сна и аппетита, гипотимия, влекущая за собой самоуничтожение, чувство безнадежности, чувство вины и суицидальную идеацию) (Антохин с соавт., 2018; Будза с соавт., 2017).

Нейрокогнитивные функции – это когнитивные функции, обеспечивающие целенаправленную психическую деятельность, за осуществление которых отвечают определенные области головного мозга. Поражение соответствующих областей мозга отражается на эффективности нейрокогнитивных функций, исследование которых позволяет выявить, какая область мозга вовлечена в поражение (Diamond, 2013).

Областями мозга, наиболее связанными с нейрокогнитивными функциями, являются дорсолатеральная префронтальная кора, вен-

тромедиальная префронтальная кора, орбитофронтальная префронтальная кора и передняя часть поясной извилины коры головного мозга.

К основным нейрокогнитивным функциям относятся моторные навыки, внимание, вербальная и оперативная память, вербальная беглость, мышление и фиксированная установка.

Фиксированная установка понимается как привычная, легко возбудимая установка, образованная вследствие частого повторения или большого личностного значения и существующая в виде готовности к актуализации в случае повторения соответствующих условий. Фиксированная установка актуализируется даже в случае воздействия несоответствующего раздражителя, тем самым она может препятствовать проявлению адекватной установки. При неоднократном или более длительном предъявлении несоответствующих объективных обстоятельств фиксированная установка постепенно ослабляется и уступает место адекватной оценке действительности. Однако фиксированная установка не исчезает полностью и довольно долго сохраняет способность к повторной активации. За функционирование фиксированной установки отвечают орбитофронтальная кора и сенсорные области соответствующих анализаторных систем. Установлено, что при обширном поражении левого полушария установка не фиксируется, а при ограничении поражения только лобной долей она легко возбудима, груба и инертна (Будза, 2014; Залевский, 2000; Узнадзе, 2004).

Представление о специфичном для шизофрении комплексе когнитивных изменений возникло еще в исследованиях Э. Крепелина, при выделении им в качестве самостоятельной нозологии раннего слабоумия. Для обозначения комплекса всех нарушений нейрокогнитивных функций А. Брэйер в 1999 г. ввел в психиатрию и клиническую психологию термин «нейрокогнитивный дефицит» (Breier, 1999; Keefe, Easley, 2009).

В настоящее время недостаточность нейрокогнитивных процессов рассматривается в качестве третьей ведущей группы патологических нарушений при шизофрении (наряду с позитивной и негативной симптоматикой). Более чем у 94 % боль-

ных шизофренией обнаруживаются специфические нарушения в когнитивной сфере (Саркисян, Гурович, Киф, 2010). Нарушения умственной работоспособности при шизофрении связаны с расстройством способности к когнитивному (экзекутивному) контролю (нарушением т.н. исполнительных функций), под которым понимается совокупность функций, обеспечивающих произвольную регуляцию познавательных процессов (Дорофейкова с соавт., 2015; Дроздова с соавт., 2015; Зотов с соавт., 2013).

Цель исследования заключается в установлении взаимосвязи нейрокогнитивных функций и негативной симптоматики у пациентов с первым эпизодом шизофрении.

Материалы и методы

Эмпирическое изучение взаимосвязи нейрокогнитивных функций и негативной симптоматики у пациентов с первым эпизодом шизофрении проводилось в 2019 году на базе ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» Минздрава России. В качестве исследуемых выступило 60 пациентов отделения первого психотического эпизода с установленным диагнозом шизофрения в возрасте от 18 до 55 лет.

В качестве экспериментально-психологических методик выступили:

- краткая шкала исследования когнитивных функций при шизофрении (BACS) Р. Кифа (Саркисян, Гурович, Киф, 2010; Keefe, Harvey, Goldberg, 2008);

- методика исследования фиксированной установки Д.Н. Узнадзе с формированием установки в галитической сфере посредством предъявления разных по объему шаров (Узнадзе, 2004);

- «Клиническое интервью для оценки негативных симптомов» (CAINS) Дж. Бланчарда (Ассанович, 2017; Forbes, 2010; Kring, Gur, Blanchard, 2013);

- опросник Калгари для выявления депрессии при шизофрении (CDS) (Addington, Addington, Atkinson, 1996; Addington, Addington, Maticka-Tyndale, 1994). Статистическая обработка результатов проводилась с использованием коэффициентов корреляции r-Пирсона и r-Спирмена.

Результаты и обсуждение

Согласно результатам первичной описательной статистики, у пациентов с первым эпизодом шизофрении среднегрупповой показатель нейрокогнитивного функционирования (Т-баллы по методике ВАС-S) ниже среднего ($M = 34,166$). При этом у 38,33% пациентов (13 чел.) нейрокогнитивное функционирование соответствует нормативным показателям (Т-баллы по методике ВАС-S выше 50 баллов). Остальные 61,67% пациентов (37 чел.) обнаруживают значительное снижение эффективности нейрокогнитивных функций.

Фиксированная установка пациентов с первым эпизодом шизофрении также имеет специфические особенности. Контрастная иллюзия объема возникла у 33,33% пациентов (20 чел.), ассимилятивная иллюзия – у 31,67% пациентов (19 чел.). За 15 установочных экспозиций у 23,33% пациентов (14 чел.) установка не сформировалась, а у 11,67% (7 чел.) установка оказалась переменной, т.е. до затухания установки пациенты констатировали то контрастные, то ассимилятивные иллюзии.

В норме после 5-8 критических экспозиций фиксированная установка затухает. В исследованной нами выборке у 21,67% пациентов (13 чел.) фиксированная установка оказалась нормативной по параметру статичности (т.е. затухла на 5-8 критической экспозиции), у 16,67% пациентов (10 чел.) сформировалась грубая ригидная установка, которая не разрушалась при многократных (9 и более) критических экспозициях. У 38,33% пациентов (23 чел.)

фиксированная установка оказалась непрочной и затухла на 2-4 критической экспозиции. У 23,33% пациентов (14 чел.) установка не сформировалась по итогу 15 установочных экспозиций, т.е. уже на первой критической экспозиции пациенты констатировали равенство предъявляемых шаров.

Что касается негативной симптоматики по методике CAINS, у 78,33% пациентов (47 чел.) выраженность амотивации (первого субдомена негативных симптомов, который включает в себя абulia/апатию и ангедонию/асоциальность) превышает средние показатели для пациентов с шизофренией (Kring A.M. et al., 2013). У 76,67% (46 чел.) также превышены показатели сниженной экспрессии (второго субдомена негативных симптомов, который включает уплощение, обеднение количества и интонированности речи, недостаток жестикуляции). В целом, у 73,33% пациентов (44 чел.) суммарный показатель негативной симптоматики превышает средненормативные для больных шизофренией.

Также у 50% пациентов (30 чел.) выявлена депрессия по шкале Калгари.

Нами был проведен корреляционный анализ показателей нейрокогнитивных функций и негативной симптоматики у пациентов с первым эпизодом шизофрении. В результате корреляционного анализа построена корреляционная плеяда (рис. 1), демонстрирующая обнаруженные нами статистически достоверные взаимосвязи нейрокогнитивных функций и негативной

симптоматики у пациентов с первым эпизодом шизофрении.

Рис. 1. Корреляционная плеяда результатов исследования взаимосвязи нейрокогнитивных функций и негативной симптоматики у пациентов с первым эпизодом шизофрении.

Примечание 1. Голубым цветом (ДЕП) обозначена шкала депрессии Калгари. Белым цветом (Ф.УСТ) обозначена методика исследования фиксированной установки Д.Н. Узнадзе. Зеленым цветом обозначены шкалы «Клинического интервью для оценки негативных симптомов» (CAINS) Дж. Бланчарда: АМОТ – амотивация (первый субдомен негативной симптоматики), ЭКСП – экспрессия (второй субдомен негативной симптоматики), НЕГ.С – суммарный показатель негативной симптоматики по обоим субдоменам. Лиловым цветом обозначены субтесты краткой шкалы исследования когнитивных функций при шизофрении (ВАС-S) Р. Кифа: ВП – вербальная память, МОТ – моторные навыки, ОП – оперативная (рабочая) память, ВБ – вербальная (семантическая и словесная) беглость, ВН – внимание, МЫШ – абстрактно-логическое мышление, Т-БАЛЛ – итоговый коэффициент нейрокогнитивного функционирования).

Примечание 2. Жирные черные линии обозначают отрицательные взаимосвязи на очень высоком уровне статистической значимости ($p < 0,001$). Тонкие черные линии обозначают положительные взаимосвязи на очень высоком уровне статистической значимости ($p < 0,001$). Жирные голубые линии обозначают отрицательные взаимосвязи на высоком уровне статистической значимости ($p < 0,01$). Тонкие голубые линии обозначают положительные взаимосвязи на высоком уровне статистической значимости ($p < 0,01$). Жирные оранжевые линии обозначают отрицательные статистически достоверные взаимосвязи ($p < 0,05$). Тонкие оранжевые линии обозначают положительные статистически достоверные взаимосвязи ($p < 0,05$).

Примечание 3. Между всеми субтестами краткой шкалы исследования когнитивных функций при шизофрении (ВАС-S) Р. Кифа выявлены положительные корреляции на очень высоком уровне статистической значимости ($p < 0,001$).

В частности, негативная симптоматика (суммарный показатель по шкале CAINS) отрицательно коррелирует с такими нейрокогнитивными функциями, как моторная функция ($r = -0,487$; $p < 0,001$), вербальная беглость ($r = -0,433$; $p < 0,001$), внимание ($r = -0,447$; $p < 0,001$), абстрактно-логическое мышление ($r = -0,334$; $p < 0,01$), а также с интегральным показателем когнитивного функционирования по методике ВАС-S ($r = -0,446$; $p < 0,001$). Чем сильнее выражена негативная симптоматика, тем заметнее снижено нейрокогнитивное функционирование. В процессе беседы и наблюдения у обследованных нами пациентов на первый план выходила психомоторная заторможенность, которая, в свою очередь, затрудняла выполнение проб на исследование внимания, вербальной беглости и мышления (т.к. задания имеют временное ограничение).

Также между вышперечисленными нейрокогнитивными функциями обнаружены взаимосвязи с первым субдоменом негативной симптоматики – амотивацией. Полученные данные позволяют предположить, что мотивационная недостаточность является предиктором психомоторной заторможенности

при шизофрении. Данное предположение отчасти подтверждается наличием отрицательной взаимосвязи депрессивной симптоматики и моторных навыков ($r = -0,306$; $p \leq 0,05$), что говорит о двигательной заторможенности пациентов с выраженной депрессией.

В то же время, выраженность негативной симптоматики положительно коррелирует со статичностью (даже ригидностью) фиксированной установки ($r = 0,383$; $p < 0,001$): пациентам с выраженной негативной симптоматикой требуется больше критических экспозиций для затухания установки. Т.е. фиксированная установка у пациентов с выраженной негативной симптоматикой имеет ригидный характер. При этом статичность (ригидность) фиксированной установки коррелирует с субдоменами негативной симптоматики – амотивацией ($r = 0,314$; $p < 0,05$) и со снижением экспрессии, выразительности ($r = 0,355$; $p < 0,01$). Пациентам со сниженной мотивацией и экспрессией требуется больше критических экспозиций для разрушения установки, т.е. их психика дольше сохраняет готовность реагировать определенным образом, даже в ситуации, когда внешние условия уже изменились.

Заключение

В ходе нашего исследования было выявлено, что первый эпизод шизофрении характеризуется значительной выраженностью негативной симптоматики (при наличии у большинства пациентов психопродуктивной симптоматики в виде

галлюцинаторно-бредовых проявлений) и выраженным нейрокогнитивным дефицитом. У 50% пациентов с шизофренией также обнаруживается депрессивная симптоматика. У пациентов с первым эпизодом шизофрении затруднено фор-

мирование фиксированной установки. Однако у пациентов, у которых установка формируется, она становится ригидной и не разрушается при большом количестве критических экспозиций, т.е. эти пациенты с трудом приспосабливаются к новым условиям окружающей среды.

Корреляционный анализ показал, что существуют множественные взаимосвязи показателей нейркогнитивных функций и негативной симптоматики у пациентов с первым эпизодом шизофрении. У пациентов с выраженной негативной симптоматикой значительно снижено

нейркогнитивное функционирование, и формируется ригидная фиксированная установка. Выявленная депрессивная симптоматика сочетается с двигательной заторможенностью, что соответствует проявлением классической триады симптомов депрессии.

Таким образом, первый психотический эпизод шизофрении уже с первой госпитализации проявляется выраженными психическими нарушениями в форме негативных и нейркогнитивных нарушений, которые тесно взаимосвязаны между собой.

Литература

- Антохин, Е.Ю., Будза, В.Г., Крюкова, Е.М., Палаева, Р.И. (2018). Психопатология депрессий на постприступном этапе течения первого эпизода шизофрении: синдромы, формирующиеся за счет психопатологических проявлений неаффективного регистра. Часть IV. Психиатрия и психофармакотерапия, 20 (3-4): 19-25.
- Ассанович, М.В. (2017). Клинические шкалы оценки негативного синдрома при шизофрении. Журнал ГрГМУ, 1: 27-31.
- Будза, В.Г. (2014). О характере и различиях фиксированной установки при болезнях Пика и Альцгеймера. Оренбургская психиатрия на рубеже веков: Хрестоматия. Том I: Геронтопсихиатрия: 130-139.
- Будза, В.Г., Крюкова, Е.М., Палаева, Р.И. (2017). Психопатология депрессий на постприступном этапе течения первого эпизода шизофрении: диссоциированная постприступная депрессия с позитивной аффективностью. Часть II. Психиатрия и психофармакотерапия, 19 (6): 10-17.
- Дорофеева, М.В., Петрова, Н.Н. (2015). Нарушение когнитивных функций при шизофрении и их коррекция. Современная терапия психических расстройств, 1: 2-9.
- Дроздова, К.А., Рупчев, Г.Е., Семенова, Н.Д. (2015). Нарушение вербальной беглости у больных шизофренией. Социальная и клиническая психиатрия, 4: 9-19.
- Залевский, В.Г. (2000). Фиксированные формы поведения на уровне индивидуальных и групповых систем. Сибирский психологический журнал, 12: 36-42.
- Зотов, М.В., Долбеева, К.А., Андрианова, Н.Е., Петрукович, В.М. (2013). Когнитивные механиз-

- мы низкой эффективности выполнения сенсомоторных задач при шизофрении. Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология, 6 (3): 67-74.
- Иванов, М.В., Незнанов, Н.Г. (2008). Негативные и когнитивные расстройства при эндогенных психозах: диагностика, клиника, терапия. СПб., Изд. НИПНИ им. В.М. Бехтерева: 288 с.
- Костюк, Г.П., Шмуклер, А.Б., Голубев, С.А. (2017) Эпидемиологические спектры диагностики шизофрении в Москве. Социальная и клиническая психиатрия, 27 (3): 5-9.
- Саркисян, Г.Р., Гурович, И.Я., Киф, Р.С. (2010). Нормативные данные для российской популяции и стандартизация шкалы «Краткая оценка когнитивных функций у пациентов с шизофренией» (BACS). Социальная и клиническая психиатрия, 3: 13-19.
- Узнадзе, Д.Н. (2004). Общая психология. СПб.: Питер, 413.
- Фурсов, Б.Б. (2012). Проблема мотивации и ее нарушений при шизофрении. Социальная и клиническая психиатрия, 4: 91-100.
- Addington, D., Addington, J., Atkinson, M. (1996). A psychometric comparison of the Calgary Depression Scale for Schizophrenia and the Hamilton Depression Rating Scale. Schizophrenia Research, 19: 205-212.
- Addington, D., Addington, J., Maticka-Tyndale, E. (1994). Specificity of the Calgary Depression Scale for Schizophrenia. Schizophrenia Research, 11: 239-244.
- Breier, A. (1999). Cognitive deficit in schizophrenia and its neurochemical basis. The British Journal of Psychiatry, 174: 8-16.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. Ann. Rev. Psychol, 64: 135-168.
- Forbes, C. (2010). Initial Development and Preliminary Validation of a New Negative Symptom Measure: The Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS). Schizophr. Res, 124 (1/3): 36-42.
- Garcia-Portilla, M.P., Bobes, J. (2013). The new challenge in identifying the negative syndrome in schizophrenia. Rev. Psiquiatr. Salud. Ment (Barc.), 6 (4): 141-143.
- Keefe, R.S., Eesley, E. (2009). Neurocognition in schizophrenia. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry: 9 ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 1531-1541.
- Keefe, R.S., Harvey, P.D., Goldberg, T.E. (2008). Norms and standardization of the Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS). Schizophr. Res, 102 (1-3): 108-115.
- Kirschner, M., Aleman, A., Kaiser, S. (2017). Secondary negative symptoms – A review of mechanisms, assessment and treatment. Schizophr Res, 186: 29-38.
- Kring, A.M., Gur, R.E., Blanchard, J.J. (2013). The Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS): Final Development and Validation. Am. J. Psychiatry, 170 (2): 165-172.
- Marder, S.R., Galderisi, S. (2017). The current conceptualization of negative symptoms in schizophrenia. World Psychiatry, 16 (1): 14-24.
- Strauss, G., Cohen, A. (2017). A Transdiagnostic Review of Negative

Symptom Phenomenology and Etiology. *Schizophrenia Bulletin*, 43 (4): 712-729.

Wójciak, P., Rybakowski, J. (2018). Clinical picture, pathogenesis and

psychometric assessment of negative symptoms of schizophrenia. *Psychiatr. Pol*, 52 (2): 185-197.

Neurocognitive functions' and negative symptoms' relationship in patients with the first episode of schizophrenia

S.N. Nakvasina, R.I. Palaeva, E.Yu. Antokhin

Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia; e-mail: nakvasina_sn@mail.ru

Abstract. The article discusses the features of neurocognitive functioning and negative symptoms inherent in patients with the first episode of schizophrenia. The results of an empirical study of the relationship of neurocognitive functions and negative symptoms are presented. 60 patients of the first psychotic episode of GBUZ «Orenburg Regional Clinical Psychiatric Hospital № 1» with a diagnosis of schizophrenia aged 18 to 55 years were examined. Significant correlations of the severity of negative symptoms in general and its subdomain - motivation - with motor skills, verbal fluency, attention, abstract-logical thinking, static fixed attitude and with an integral indicator of cognitive functioning were revealed.

Keywords: neurocognitive functions, fixed attitude, amotivation, expression, negative symptoms, first episode psychosis, schizophrenia.